

В.С. Чорний

кандидат філософських наук, доцент
полковник, докторант
Національна академія оборони України

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ І ЦЕРКВА: ПРАВОВА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ

Сучасна Україна переживає складний та відповідальний етап свого розвитку, який характеризується подальшим становленням державності, реформуванням усіх сфер життєдіяльності суспільства, включаючи й військову. При цьому процес соціальної модернізації супроводжується величезними труднощами та суперечностями, наростанням кризових явищ, виникненням нових загроз і виклику національній безпеці України.

Основним гарантом військової безпеки держави, інструментом зовнішньої та внутрішньої політики України є її військова організація. Вона покликана всіма наявними у неї засобами забезпечувати захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави. В середині країни військова організація може відігравати роль консолідуючого чинника суспільства й одного з механізмів формування національної ідентичності. Проте і їй самій потрібна підтримка і допомога, передусім – духовна. Саме тому важлива роль у становленні військової організації держави, як і суспільства в цілому, належить Церкві. Отже, в сучасних умовах національного й культурного відродження українського народу проблема взаємодії військової організації та Церкви набула особливої актуальності.

Церква може відігравати надзвичайно велику роль у піднесенні військового духу та зміцненні військової дисципліни, а через них, відповідно, – підвищенні боєздатності військової організації загалом. Релігія у війську може стати важливим засобом виховної роботи, принаймні тієї, що спрямована на віруючих. Вона здатна сприяти покращенню взаємовідносин у військових підрозділах, формуванню позитивного морально-психологічного клімату.

Практичні кроки із залучення Церкви до процесу розбудови військової організації України повинні починатися зі створення умов для задоволення релігійних потреб військовиків-віруючих. Найперша і

найголовніша потреба — це потреба молитовного спілкування віруючого з Богом. Моління буває індивідуальним і колективним. Перше не потребує спеціального приміщення, але все ж таки має відбуватися у зручному для цього місці і, принаймні, потребує усамітнення. У військових умовах його досягти не так вже й просто. Ще гірша ситуація з колективним молінням, яке однозначно потребує спеціально пристосованого для цього приміщення. Для вирішення зазначеної проблеми перш за все необхідно скористатися діючими місцевими храмами і молитовними будинками. Військовики-контрактники зможуть користуватися ними у вільний від служби час. Для військовиків строкової служби можливі певні ускладнення. Вочевидь, необхідно подбати про те, щоб ця категорія військовиків у законному порядку отримала гарантію залишати розташування військової частини у дні та часи церковних служб у межах статутних вимог.

Підлягає також ретельному вивченню та правовому врегулюванню реконструкція (якщо були у наявності, але використовувалися не за призначенням) та будівництво гарнізонних храмів і молитовних будинків, а в розташуванні великих військових частин і установ — каплиць та молитовень. Ці релігійні об'єкти можуть діяти на екуменічних засадах. Їхнє будівництво, облаштування й діяльність повинна визначатися спеціальною комісією, репрезентованою усіма деномінаціями, які зареєстровані і провадять релігійну діяльність у даній місцевості, а також представниками місцевої влади. Окремого розгляду потребує питання про створення, особливо у віддалених військових частинах, спеціальних молитовних приміщень (кімнат), де на видоті мають бути розміщені лише загально-християнські релігійні символи, а ікони окремих деномінацій — у спеціальних шафах, з метою уникнення зневажливого ставлення до релігійних почуттів віруючих певних конфесій. Облаштування таких молитовних кімнат необхідно здійснювати за участі вищезазначених комісій. Порядок роботи молитовної кімнати та черговість її використання має визначатися командирами (начальниками), про що слід внести відповідні доповнення до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Нагальною проблемою взаємодії військової організації держави й Церкви є порядок участі військ в урочистих церковних церемоніях і богослужіннях та участь духовенства в окремих військових ритуалах. Йдеться про молебні у пам'ять загиблих на війні, освячення нових військових кораблів, військових споруд, бойових прапорів, початку навчань і навчального року тощо. Така практика, щоправда, спонтанно, вже торує собі дорогу у військах. На сьогодні стоїть питання про її

регламентацію, унормування та закріплення у статутах або інших документах, що регулюють військову діяльність. У цьому аспекті не менш важливого значення набуває прийняття військової присяги й оформлення військової символіки. Вочевидь, на сучасному етапі назріла необхідність внесення до змісту військової присяги і військової символіки, підґрунтям якої є тризуб, релігійних елементів. Крім того, пропонується ритуал прийняття військової присяги на вірність українському народові, хоча б військовиками-християнами, проводити на Євангелії, як це робить Президент України.

Здійснюючи модернізацію українського війська, необхідно мати на увазі, що організація релігійного життя у військах (силах) неможлива без вирішення проблеми капеланства. Практика будівництва та функціонування військових організацій розвинених країн (США, Англії, ФРН та ін.) свідчить про позитивний досвід інституту військового капеланства. В особі капелана війська (сили) отримають підготовленого організатора духовного життя військових частин і підрозділів, який на практиці буде реалізувати високу гуманістичну роль релігії у поширенні й утвердженні моральних цінностей. Капелан повинен стати провідником національної ідеології, натхненником відродження національних традицій, національної ментальності тощо. Він буде реалізовувати високі мобілізаційні якості релігії у зміцненні військової дисципліни, підвищенні морально-психологічного стану і разом з тим боєздатності військової організації держави.

Зважаючи на позитивну роль військових капеланів, слід зауважити, що введення капеланства у військовій організації України ускладнюється надзвичайно важливою обставиною, а саме – наявністю значної кількості конфесій. Вочевидь, розв'язання цієї проблеми лежить у площині проголошення України православною державою, як у свій час це зробила низка країн. Зокрема в “Інструменті управління”, прийнятому в Англії 16 грудня 1653 р., у розділі XXXV зазначалося: “Християнські релігії, які містяться у книгах Святого Письма, повинні проповідуватися і визнаватися державною релігією названих вище націй (Англії, Шотландії, Ірландії)” [1, 39]. У Франції, після захоплення політичної влади, Наполеон розпочав офіційне примирення французької держави з католицькою церквою. Відразу ж, після 18 брюмера, відправлення католицького культу стало вільним. Було дозволено святкування недільного дня. Багато священиків повернулося із заслання, багатьох випустили із в'язниць. У липні 1801 р. між Папою і Наполеоном був укладений конкордат, а 15 квітня 1802 р. закон про конкордат та новий устрій католицької церкви у Франції був обнародований в оста-

точному вигляді. Відповідно до конкордату, Наполеон визнавав католицизм “релігією переважної частини французьких громадян”, але не державною релігією, як це було у дореволюційні часи; він дозволяв безперешкодне богослужіння в усій країні. Натомість Папа зобов’язувався ніколи не вимагати повернення церкви конфіскованих у неї під час революції земель. Наполеон на власний розсуд призначав єпископів та архієпископів, а вже після цього призначена духовна особа отримувала від Папи церковне (канонічне) висвячення у сан; так само священники, які призначалися єпископами, вступали на посади тільки після затвердження урядом. Папські послання, булли, звернення, ухвали допускалися у Франції тільки після особливого дозволу уряду. Такими були головні засади конкордату, який проіснував більше 100 років після правління Наполеона [2, 115-117].

У ХХ ст. після досягнення політичної незалежності конституційно закріпили положення про наявність державної релігії, зокрема католицизму, такі європейські країни, як Польща та Ірландія. Крім того, Польща уклала конкордат з Ватиканом, на підставі якого було запроваджено обов’язкове вивчення релігії у школі і релігійне виховання в збройних силах. На початку ХХІ ст. Грузія, незважаючи на наявність значної кількості конфесій, офіційно проголосила себе православною державою. Цей список можна було б продовжувати за рахунок низки постколоніальних країн, які утворилися на азіатському та африканському континенті. Наприклад, в Алжирі іслам був проголошений державною релігією, а під час боротьби за незалежність надзвичайно популярним було гасло: “Іслам – моя релігія, арабська – моя рідна мова, Алжир – моя батьківщина” [3, 184].

В Україні теж накопичено чималий досвід співпраці держави і Церкви, Церкви і війська. Так, національно-визвольна боротьба українського народу проти польського поневолення відбувалася фактично під гаслами захисту православної віри. Це була ідеологія, яка на початку виконувала функцію національної ідеї. Особисто Б. Хмельницький надавав надзвичайно великого значення співпраці з Православною церквою [4, 195].

На початку ХХ ст. традиції співпраці держави і Церкви в Україні почали налагоджуватися знову. Це проявилось, по-перше, у спробі створення канонічної автокефальної Православної церкви, а по-друге – у запровадженні релігійного виховання серед українських військовиків. Під час національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. важливу роль у національно-патріотичному вихованні військовиків відігравали саме військові священники. За допомогою духовно-релігійних заходів вони здійснювали вагомий вплив на світогляд старшин і козаків, спря-

мовували їх на підтримку політики Директорії УНР, сприяли підвищенню рівня національної свідомості і патріотизму, зміцненню військової дисципліни і правопорядку. Їхня діяльність регламентувалась керівними документами, зокрема Статутом внутрішньої служби Армії УНР. Були випадки, коли в одній військовій частині священники різних конфесій і вір співпрацювали між собою заради досягнення спільної мети у збройній боротьбі за державну незалежність України. Наприклад, у Корпусі Січових Стрільців Армії УНР спільно діяли православні та греко-католицькі священники. Зважаючи на їхній великий авторитет у тодішньому українському суспільстві, уряд УНР і командування Української армії уміло використовували їхні можливості у проведенні національно-патріотичного виховання особового складу. Як бачимо, релігійний вплив на особовий склад Української армії був одним із пріоритетних напрямів роботи з військовиками і спрямовувався на формування у них твердої переконаності у необхідності збройного захисту незалежної України [5, 11]. Крім того, значний досвід душпастирської опіки, який ще підлягає дослідженню, накопичено Українською повстанською армією.

Незважаючи на окремі суперечності, що існують у українському суспільстві, необхідно зробити попередні кроки до запровадження капеланства у військовій організації України. На першому етапі треба проаналізувати й узагальнити досвід діяльності капеланів у військових організаціях різних країн та України зокрема. На другому етапі, на підставі узагальненого досвіду і національних особливостей, детально відпрацювати нормативно-правову базу діяльності військових капеланів. На етапі практичного втілення задуму було б доцільно закріпити за військовими частинами, за згодою місцевого єпархіального керівництва, окремих духовних осіб з числа місцевого духовенства з метою ведення душпастирської роботи. У подальшому бажано було б у експериментальному порядку запровадити посади капеланів у 2-3 військових частинах терміном на 2-3 роки для вивчення й узагальнення їхньої діяльності. На цьому етапі можна було б використовувати екуменічне капеланство, яке б ґрунтувалося на засадах православного екуменізму [6, 22-27].

Розробляючи стратегію запровадження військового капеланства у Збройних Силах, необхідно усвідомити зміст понять “релігійне виховання” та “релігійна освіченість”. Релігійне виховання, як і виховання в цілому, передбачає спеціально організований, цілеспрямований процес відповідного формування особистості військовика, який зобов’язує його вести певний спосіб життя, дотримуватися певних ви-

мог — обов'язково молитися, дотримуватися постів, брати участь у релігійних обрядах тощо. Таке виховання можливе лише за умови його професійного забезпечення. Те ж саме стосується релігійної освіти. Як показала практика, вона доцільна й потрібна усім без винятку насамперед тому, що загальний гуманістичний зміст релігійних вчень відповідає тенденціям гуманізації та демократизації, оскільки релігія — це складова нашої культури. Наприклад, без знання Біблії багато творів образотворчого мистецтва, архітектури і музики залишилися б для нас незрозумілими, а відтак — навіки втраченими. Вивчати потрібно не тільки історію релігії, хоча саме так дехто намагається вирішити питання взаємодії армії та релігії. Це вузький і односторонній підхід. Адаже позитивна роль церкви у духовному відродженні України очевидна. Чітке регулювання державно-церковних відносин у нашій країні послужило б не лише імпульсом для суспільно-значущої діяльності різних конфесій, але й сприяло б розвитку взаємодії армії та релігії на нових засадах у соціалізації особи військовика.

Релігійна освіта допоможе не лише розібратися у власній історії та культурі, але й очистити українське суспільство від скверни, моральної деградації й бездуховності, оскільки релігійне вчення — це певна цілісна мораль, яка поєднує і релігійне і загальнолюдське. Тому, аналізуючи діалектичний зв'язок між власне релігійними та загальнолюдськими аспектами складного релігійного комплексу, зауважимо, що останній може бути важливим не тільки для віруючих. Саме загальнолюдське і гуманне у релігійному вченні здатне стати вирішальним чинником у вихованні військовиків — і віруючих і атеїстів. Аргументом на користь цієї тези є те, що загальнолюдське у релігії не зводиться лише до художньо-культурних цінностей. Головна спрямованість усіх етичних узагальнень і Старого і Нового Завіту — глибоко гуманістична. Саме високоморальний зміст релігійного вчення забезпечив йому велике виховне значення. Якщо, наприклад, уважно проаналізувати біблійні заповіді, то не важко помітити, що лише перші три з них мають власне релігійний зміст. Останні — загальнолюдський.

Закон Божий, як відомо, був записаний на двох скрижалях. На одній — перші три заповіді, на другій — інші сім. Вони передавалися від уст до уст, проповідувалися у церквах, вивчалися в школах. На них орієнтувалися при створенні кримінального й цивільного права, на них формувалась уся система морального виховання і поваги до держави та її інститутів. Наприклад, заповіді: “шануй батька свого і матір свою”, “не вбивай”, “не кради”, “не свідкуй неправдиво”, або слова з “Послання святого Апостола Павла до римлян”: “Нехай кожна людина

кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога. Тому той, хто протривиться владі, протривиться Божій постанові; а ті, хто протривиться, самі візьмуть осуд на себе... Хочеш не боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї, бо володар — Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недарма він носить мечі, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві! Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належне усім: кому податок — податок, кому мито — мито, кому страх — страх, кому честь — честь” (Рим. 1-7). І хоча асоціальні прояви і злочини існували завжди, для багатьох військовиків ці заповіді стануть надійними моральними регуляторами, які стверджуються відповідними етичними принципами, нормами та правилами.

Ознайомлення з релігійною спадщиною необхідне, якщо ми прагнемо реально й об’єктивно відтворити власну історію і культуру. Тому що релігійне виховання пронизує й узагальнює різноманітні явища історії та культури нашого народу, надає їм глибокого морального значення. Шлях наближення до ідеалу, на нашу думку, один: об’єднання зусиль військової організації й Церкви на шляхетних засадах загальнолюдських цінностей. Взаємодія військової організації та церкви сприятиме формуванню у військовиків інтерсоціальних якостей, потрібних для життя у єдиному світовому просторі, вихованню поваги до держави, її символів і атрибутів, Конституції, законів, статутів, до командирів (начальників), товаришів по службі. Спільні дії військової організації та Церкви здатні не лише долучити військовиків до загальнолюдських і християнських цінностей, але й навчити протистояти антидержавним й антиукраїнським проявам.

Сучасні реалії вимагають від нас усвідомлення, що віра в людину є підґрунтям християнства. Православ’я давно стало невід’ємною часткою життя українців. Адаже йому притаманна глибока віра у можливість людини бути духовно чистою, широкою, милосердною, щедрою, націленою на добро. Така спрямованість людини закладена самою її природою, оскільки вона є витвором Божим, створена за його образом і подобою, і тому поставлена над іншими створіннями Божими на землі. Але позитивне в людині не є постійним, раз і назавжди даним, оскільки на душу людини впливають і сили зла, як свідчить Св. Письмо. Звідси випливає надзвичайно важливе завдання командирів (начальників) — побороти зло у людині й спрямувати її до добра. У такому контексті їхня роль є не спогляданням за природним розвитком військовиків, а практичною діяльністю з утвердження поняття про добро у їхній свідомості.

Численні спостереження свідчать, а соціологічні дослідження підтверджують, що релігія, маючи величезний морально-етичний потенціал, здатна позитивно впливати на зниження рівня асоціальних проявів. Соціологічний аналіз характеру міжособистісних відносин віруючих і невіруючих військовиків показав, що найбільш конфліктні групи складають невіруючі та переконані атеїсти (до речі, вони більш категорично ставляться до товаришів по службі, ніж віруючі) і найменш конфліктними групами є віруючі військовики. Безперечно, ідеалізувати ці показники не варто, а тому робота повинна продовжуватися за усіма можливими напрямками. Це означає, що необхідно вміло поєднувати всі форми й методи виховної роботи із залученням релігійних засобів впливу, аби сприяти відродженню втраченої ідейності та духовності, які будуть спиратися на національний патріотизм, християнські цінності, ґрунтуватися на фундаментальному знанні української історії й культури, героїчних традицій українських військовиків.

Таким чином, практика останніх років засвідчила, що християнська віра має стати духовною опорою військовиків для служіння Богові і Україні, визначати моральний стан особистості військовика, оскільки віруюча людина не буває жорстокою, несправедливою, грубою. Адже віра просвітлює розум та очищає серце, робить людину скромною, терпеливою і чесною. Чим більше буде людей віруючих, духовно багатих, які непорушно стоять на моральних засадах, тим міцнішим буде українське суспільство і сильнішою його військова організація.

Примітки

1. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640–1870): Учеб. пособие для вузов / Сост. Е.Е. Юрковская. — М., 1990.
2. Тарле В.Е. Наполеон / Послеслов. В. Кошелева. — Мн., 1993.
3. Старостин Б.С. Освободившиеся страны: общество и личность (Критич. анализ немарксистских концепций). — М., 1984.
4. Смолий В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний портрет). — 2-ге вид., доп., перероб. — К., 1995.
5. Науменко А.О. Національно-патріотичне виховання в армії Української Народної Республіки періоду Директорії: Автореф. дис... канд. істор. наук. — К., 2004.
6. Танчер В.К. Сучасні проблеми забезпечення свободи совісті в Збройних Силах України // Свобода совісті в Збройних Силах України. Науковий збірник / С.І. Здіорук, В.М. Іполітов, С.П. Лисенко, В.І. Лубський, П.А. Петляков, С.М. Русакова, О.В. Сапелкіна, В.К. Танчер, О.І. Уткін. — К., 1996.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я — НАУКА — СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27—29 травня 2009 р.)*

КИЇВ—2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavta.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010